

К СИСТЕМАТИКЕ НАЕЗДНИКОВ ТРИБЫ NOTOTRACHINI (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE)

Г. А. ВИКТОРОВ

Кафедра энтомологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова

В 1930 г. Мейером [2] по сборам Герасимова из Кызыл-Кумов был описан новый вид и новый род трибы Nototrachini под названием *Pseudopototrachys pallidus*. Ряд приводимых в описании признаков — тонкая скульптура груди, особенности окраски — напоминают описание *Nototrachys kozlovi*, данное Кокуевым [1] в 1914 г. Это побудило автора выяснить отношения между *N. kozlovi* и *Ps. pallidus*. Тип последнего вида, к сожалению, утрачен, но в коллекциях Зоологического института АН СССР были обнаружены 6 ♀♀ из М. Барсуков (сборы Е. Лупповой), определенных Мейером как *Ps. pallidus*. Там же находится котипическая серия *N. kozlovi* (20 ♀♀), Изучение этого материала, а также ряда особей из Центральной Монголии и Ала-Шаня (2 ♀♀, сборы П. Козлова) и Западного Казахстана (11 ♀♀ и три неизвестных до сих пор ♂♂, сборы В. Тобиаса) привело автора к выводу о принадлежности их к одному виду, который, следуя правилам приоритета, должен именоваться *Nototrachys kozlovi* Кокуев. Вздутие задних голеней, отмечаемое Мейером [2, 3] в качестве наиболее характерной особенности рода *Pseudopototrachys*, подвержено индивидуальной изменчивости и не может служить надежным систематическим признаком. Кроме того, тенденция к вздутию голеней проявляется и у других представителей трибы Nototrachini — *N. foliator* F. и *N. chinensis* Kok., обладающих вздутыми передними и средними голенями. С другой стороны, *N. kozlovi* резко отличается от других видов рода *Nototrachys* рядом существенных признаков, не отмеченных предшествующими авторами. К их числу в первую очередь следует отнести особенности жилкования передних крыльев (ср. рис. 1—2 и рис. 3), затем строение головы (ср. рис. 4 и рис. 5—6) и брюшка. Все это позволяет выделить *N. kozlovi* в самостоятельный род, сохранив за ним название *Pseudopototrachys*, данное Мейером. Проведенное сравнение *Ps. kozlovi* с другими представителями трибы Nototrachini в фауне СССР — *N. chinensis* Kok. и *N. foliator* F. — позволяет уточнить родовые и видовые диагнозы и дать определительную таблицу.

Автор считает приятным долгом выразить глубокую признательность заведующему отделом наземных беспозвоночных Зоологического института АН СССР В. В. Полову и заведующему отделом энтомологии Зоологического музея МГУ А. Н. Желоховцеву за предоставление возможности работать с коллекциями, а также В. И. Тобиасу за использование материалов из его сборов.

Род *Nototrachys* Marshall

Затылок сзади окаймлен валиком. Лицо почти квадратное (рис. 5, 6), наличник в основании с большими и глубокими боковыми ямками, верхний зубец жвала значительно длиннее нижнего. Передний край радиаль-

ной ячейки значительно длиннее стигмы, радиальная ячейка широкая, шире прилегающую к ней участка дискокубитальной ячейки. Вторая возвратная жилка перед поперечной кубитальной жилкой. Второй отрезок радиуса волнообразно изогнутый. Дискокубитальная жилка равномерно изогнутая, без боковой веточки (рис. 1, 2). Передние и средние голени вздутые, каждая с одной шпорой. Коготки маленькие, незазубренные. Задние голени несколько длиннее бедер. Брюшко сдавленное с боков, начиная со II сегмента. I сегмент брюшка примерно равен по длине II-му, последний в полтора раза длиннее III-го.

Рис. 1. Переднее крыло *Nototrachys chinensis* Kok.

Рис. 2. Переднее крыло *Nototrachys foliator* F.

Рис. 3. Переднее крыло *Pseudonototrachys kozlovi* Kok.

Nototrachys foliator F.

Syn.: Fabricius, 1798, Suppl. entom. Syst.: 239 (Ophion); Fabricius, 1804, Syst. Piez.: 100 (Bassus); Gravenhorst, 1829, Ichneum. Eur.: 715 (Trachynotus); Marshall, 1872, Catal. Brit. Hymen.: 50 (Nototrachys)

♀♂. Лоб морщинистый с продольной приподнятой линией. Наличник на вершине без зубцов (рис. 5). Усики 27—29-членистые, не короче головы и груди, вместе взятых. Грудь с грубой скульптурой: бока передне-спинки сплошь продольно морщинистые, среднеспинка, щиток и мезоплевры грубо морщинистые, последние с крупной гладкой площадкой. Щитик полностью окаймлен ясным боковым валиком. Промежуточный сегмент без продольного вдавления, грубо сетчато-морщинистый, с двумя гладкими боковыми полями в основании. Параллельная жилка отходит выше середины наружного края брахиальной ячейки, поперечная субмедиальная жилка косая, интерстициальная (рис. 2), поперечная субмедиальная жилка заднего крыла ненадломленная, выгнутая наружу. Яйцеклад короче двух первых сегментов брюшка.

Окраска варьирует от черно-бурой, почти черной, до красной. Пятна на темени и нередко края лба, крышечки крыльев, основания голеней и иногда щитик желтоватые. Боковые пятна в передней части среднеспинки светлее основного фона, иногда красно-желтые. Ноги красно-бурые, передние и средние тазики красные. Брюшко черно-бурое, вершины I и II сегментов красноватые. Длина 7—12 мм.

Западная и Южная Европа, Северная Африка, СССР: юг европейской части и Западной Сибири, Казахстан, Средняя Азия.

Nototrachys chinensis Kok.

Кокоев, 1914, Ежегодник Зоол. музея Акад. наук, СПб., XIX: 536.

♀. Лоб морщинисто-пунктированный со слабо выраженной приподнятой продольной линией, наличник с двумя зубцами на вершине (рис. 6). Усики 25-членистые, не короче головы и груди, вместе взятых. Бока переднеспинки лишь в нижней части с продольными морщинками, в верхней части блестящие с редкой и грубой пунктировкой. Среднеспинка морщинисто-пунктированная, щитик пунктированный, окаймленный боковым валиком лишь в основной половине. Мезоплевры в нижней части морщинисто-пунктированные с крупной гладкой площадкой. Промежуточный сегмент сетчато-морщинистый без продольного вдавления, с двумя гладкими боковыми полями в основании. Поперечная субмедиальная жилка интерстициальная косая, параллельная жилка отходит выше середины наружного края брахиальной ячейки (рис. 1). Поперечная субмедиальная жилка заднего крыла ненадломленная, прямая. Яйцеклад не короче двух первых сегментов брюшка, вместе взятых.

Основной тон окраски красно-бурый. Широкая полоса вдоль внутренних, верхних и наружных орбит, два боковых пятна на среднеспинке, продолжающиеся кзади каждое в две полосы; верхняя часть боков переднеспинки, три пятна на мезоплеврах, продольная полоса на промежуточном сегменте и боковые пятна на его вершине и вершины I и II сегментов брюшка бледножелтые. Размеры светлого рисунка варьируют. Ноги красно-бурые, передние и средние тазики целиком, пятна на задних тазиках и основания всех голеней бледножелтые. Длина 9—10 мм. ♂ неизвестен.

Западный Китай, окрестности Хами (В. Роборовский и П. Козлов, 21. VIII 1895, 1♀ — тип). СССР: Сталинградская обл., Тингутинский лесхоз (Г. Виктор, 1. VII 1952, 2♀).

Тип в коллекциях Зоологического института АН СССР.

Род *Pseudonotrachys* Meyer

Затылок сзади окаймлен валиком. Лицо поперечное, в два раз шире своей длины (рис. 4); наличник в основании с большими и глубокими боковыми ямками; верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего.

Рис. 4. *Pseudonotrachys kozlovi* Kok. Вид головы спереди и сверху

Рис. 5. *Nototrachys foliator* F. Вид головы спереди и сверху

Рис. 6. *Nototrachys chinensis* Kok. Вид головы спереди и сверху

Радиальная ячейка короткая и узкая, сильно удаленная от вершины крыла. Передний край ее не длиннее стигмы, а ширина меньше ширины прилегающей к ней части дискокубитальной ячейки. Второй отрезок

радиуса прямой, дискокубитальная жилка равномерно и слабо изогнутая, без боковой веточки, вторая возвратная жилка перед поперечной кубитальной жилкой, зеркальце отсутствует (рис. 3). Передние и средние голени вздутые, каждая с одной шпорой; коготки маленькие, незазубренные. Брюшко ♀ сдавлено с боков, начиная с четвертого сегмента.

Pseudonototrachys kozlovi Kok.

Кокуев, 1914, Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук, СПб., XIX: 537 (*Nototrachys*): Мейер, 1930, *Konowia*, IX, 3 (*Pseudonototrachys pallidus*): Мейер, 1935, Определитель паразит. перепончатокр., IV: 58—59 (*Pseudonototrachys pallidus*).

♀. Усики 22—23-членистые, короче головы и груди, вместе взятых. Голова с редкой пунктировкой, лоб в средней части гладкий, с продольной складкой или несколькими морщинками. Наличник на вершине с двумя зубцами (рис. 4). Парные задние глазки расположены на приподнятой площадке, отделенной от остального темени канавкой. Такая же канавка пересекает площадку вдоль средней линии (рис. 4). Бока переднеспинки с тонкой, нерезкой морщинистостью в нижней части. Среднеспинка тонко морщинисто-пунктированная, мезоплевры с крупной, гладкой площадкой, ниже последней тонко пунктированные. Интенсивность скульптуры среднеспинки и мезоплевр варьирует. Щитик выпуклый, грубо, но редко пунктированный, окаймленный валиком лишь в основной половине. Промежуточный сегмент с легким продольным вдавлением, густо, но не грубо, морщинисто-пунктированный без гладких боковых полей в основании. Поперечная субмедиальная жилка косая интерстициальная, параллельная жилка отходит почти по середине наружного края брахиальной ячейки (рис. 3), поперечная субмедиальная жилка заднего крыла ненадломленная, выгнутая наружу. Задние голени нередко вздутые, задние лапки неутолщенные, яйцеклад длиной с половину брюшка.

Окраска варьирует. Основной тон бледножелтый, с изменчивым по размерам и интенсивности цвета красно-бурым рисунком, достигающим местами до черного. Голова бледножелтая, лоб с красно-бурым пятном по середине. Три продольных пятна на среднеспинке, два крупных и два мелких пятна на мезостернуме, округлость площадки, основание промежуточного сегмента и пятна в нижней части метаплевр красно-бурые. Брюшко красно-бурое, вершины и боковые края отдельных сегментов бледножелтые. Окраска ног представлена сочетанием в различной пропорции красно-бурого и беловатого цвета. Передние, средние и частично задние лапки неутолщенные, яйцеклад длиной с половину брюшка.

♂ по пластическим признакам сходен с ♀. Отдельные элементы рисунка окраски сохраняют то же положение, что и у ♀, но темные пятна приобретают черный цвет и увеличиваются в размерах так, что сливаются друг с другом и образуют иногда основной фон окраски, на котором располагаются бледножелтые пятна. Окраска ног, как и у ♀, но и здесь темный цвет более интенсивен. Длина 7—10 мм.

СССР: Сталинградская область, Песчанка (А. Передельский, 19.VII 1951, 1♂); Казахстан: Гурьевская область, западнее Елтая (В. Тобиас, 1.VII 1951, 11♀♀ и 3♂♂ — тип и паратипы); Б. Барсуки, окрестности Челкар (Н. Андрусов, 1♂); М. Барсуки (Е. Луппова, 6♀♀, 17.VII—4.VIII 1930); Кустанайская область, Наурзум (А. Каменский, 1♀, 7.VIII 1940); Кызыл-Кум (Герасимов).

Китай: Синь-Цзянь, окрестности Хами (В. Роборовский и П. Козлов, 20.VIII—5.IX 1895, 20♀♀ — котипы), Ала-Шань, западнее хребта Ала-Шань (П. Козлов, 1♀, 30.VI 1908).

Центральная Монголия: Дунду-Сайхан, восточный Хошу-Хид (П. Козлов, 13—15.VII 1909, 1♀).

Котипы♀♀ в коллекциях Зоологического института АН СССР.

Тип и паратипы♂♂ в коллекциях Зоологического музея МГУ.

**Определительная таблица представителей
трибы Nototrachini фауны СССР**

- 1 (4). Передний край радиальной ячейки длиннее стигмы, радиальная ячейка шире прилегающей к ней части дискокубитальной ячейки (рис. 1—2). Лицо почти квадратное (рис. 5—6).
- 2 (3). Наличник без зубцов на вершине (рис. 5), среднеспинка и мезоплевры грубо морщинистые, щитик морщинистый, полностью окаймленный боковым валиком **Nototrachys foliator** F.
- 3 (2). Наличник на вершине с двумя зубцами (рис. 6), среднеспинка и мезоплевры морщинисто-пунктированные, щитик пунктированный, окаймленный боковым валиком лишь в основании
. **Nototrachys chinensis** Kok.
- 4 (1). Передний край радиальной ячейки короче стигмы, радиальная ячейка уже прилегающей к ней части дискокубитальной ячейки (рис. 3), лицо поперечное, в два раза шире своей длины (рис. 4) . . .
. **Pseudonotrachys kozlovi** Kok.

Литература

1. Кокуев Н. П., Ichneumonidae, собранные В. И. Роборовским и П. К. Козловым в Китае, Монголии и Тибете в 1894—1895 и 1900—1901 гг., Ежегодн. Зосл. музея Акад. наук, СПб., XIX, 1914.—2. Мейер Н. Ф., Zur Kenntnis der Tribus Nototrachini (Hymenoptera, Ichneumonidae), Konowia, IX, 3, 1930.—3. Мейер Н. Ф., Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран, IV, 1935.—4. Schmiedeknecht O., Opuscula Ichneumonologica, fasc. XIX, 1908.
-